

De relatie tussen financiële en niet-financiële prestatie-maatstaven

Drs. E. Wiersma¹

1 Inleiding

Dit artikel gaat in op de relatie tussen financiële en niet-financiële prestatie-maatstaven. Een van de kritieke aannames in het Balanced Scorecard (BSC)-concept is dat meer aandacht van managers voor het verbeteren van niet-financiële maatstaven op den duur vanzelf leidt tot verbeterde resultaten op de financiële maatstaven. Tegelijkertijd geven diverse bronnen aan dat (top)managers nauwelijks in staat zijn om de financiële opbrengsten van investeringen, in bijvoorbeeld klanttevredenheid of kwaliteit, weer te geven (Ittner en Larcker, 1998b).

Veel bedrijven zijn momenteel bezig met het implementeren van een BSC-achtig prestatie-metingsysteem, of zij overwegen dit (Ittner en Larcker, 1998b). Een groot probleem daarbij is vast te stellen welke maatstaven in dit systeem moeten worden opgenomen. Kaplan en Norton (1992) geven slechts aan dat de strategie van de onderneming een belangrijke leidraad is om te bepalen welke maatstaven van belang zijn. Alhoewel dit een goed uitgangspunt is, is het met behulp van statistische analyse mogelijk om te analyseren wat de relevante 'drivers' zijn van financiële maatstaven. Een dergelijke analyse geeft weliswaar slechts inzichten over hoe de relaties in het verleden lagen, maar deze lijkt toch nuttige informatie op te leveren voor elk bedrijf. Het alternatief is namelijk om uitsluitend op basis van intuïtie van managers of consultants BSC's te ontwikkelen. Overigens zal de statistische analyse altijd hand in hand moeten gaan met de kennis die managers bezitten. Dit vergemakkelijkt het zoeken

naar de relevante relaties, en voorkomt dat nonsensrelaties worden gevonden.

Inmiddels is een aantal artikelen in de wetenschappelijke literatuur verschenen dat de relatie tussen financiële en niet-financiële maatstaven onderzoekt. Deze studies zijn voornamelijk bedrijfsspecifiek. Alhoewel dit de generaliseerbaarheid van de resultaten enigszins beperkt, is het een noodzakelijke onderzoeksstrategie, aangezien verschillende bedrijven bijna nooit identieke maatstaven gebruiken die met elkaar kunnen worden vergeleken. Verder kan het voorkomen dat verbeterde niet-financiële maatstaven op moment $t=1$ slechts tot een verbetering in de financiële maatstaven in latere periodes, bijvoorbeeld op $t=2$ of $t=3$, leiden. Om een dergelijk effect vast te stellen zijn tijdreeksgegevens van de maatstaven nodig. Het is bijna onmogelijk om vergelijkbare tijdreeksen van verschillende bedrijven in één analyse te betrekken.

Doelstelling van het artikel is om door de beschrijving van de verschenen empirische literatuur tot inzichten te komen in welke mate niet-financiële maatstaven 'leading indicators' kunnen zijn voor financiële maatstaven, en hoe bedrijven dit in hun eigen situatie kunnen toetsen.

Het artikel is als volgt opgebouwd: eerst wordt in een overzicht van de literatuur ingegaan op de relatie tussen financiële en niet-financiële maatstaven, de rol van niet-financiële maatstaven in de waardering van aandelen, effecten van de invoering van de BSC en de rol van niet-financiële maatstaven in de beoordeling van managers. Na deze bespreking van de literatuur volgt een kritische analyse van de gegeven uitkomsten en worden richtingen voor verder onderzoek gegeven. Het artikel eindigt met een conclusie waarin de implicaties van deze analyse voor managers worden gegeven.

¹Elke Wiersma is als onderzoeker werkzaam aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Amsterdam Research Center in Accounting. Hij is bezig met het schrijven van een proefschrift over de relaties tussen financiële en niet-financiële prestatie-maatstaven.

2 Literatuuroverzicht

2.1 Inleiding

In dit literatuuroverzicht worden eerst de studies besproken die zich richten op de relatie tussen financiële en niet-financiële maatstaven. Vervolgens worden veldexperimenten in organisaties waar een BSC-achtig prestatiemetingsysteem is ingevoerd beschreven. In deze studies wordt door middel van een tijdreeksanalyse bekeken wat de invloed van deze invoering is op zowel de financiële als niet-financiële maatstaven. Daarna wordt gekeken of beleggers bij hun beslissingen waarde hechten aan niet-financiële maatstaven. Ten slotte wordt een studie besproken die gericht is op de mate waarin de verschillende maatstaven van belang zijn voor de beloning van managers. In de bijlage wordt een samenvatting van de besproken studies gegeven.

Overigens komen in verschillende paragrafen dezelfde studies meerdere malen aan bod. Verder worden alle prestatiemetingsystemen die zowel een aantal financiële als een aantal niet-financiële maatstaven gebruiken, voor de eenvoud BSC's genoemd.

2.2 De relatie tussen financiële en niet-financiële maatstaven

Banker e.a. (2000) gebruiken drie niet-financiële maatstaven om de relatie tussen financiële en niet-financiële maatstaven te bekijken. Deze maatstaven zijn indicatoren voor klanttevredenheid in de hotelsector, te weten de door bezoekers aangegeven kans dat ze terugkomen, het aantal klachten en het percentage reserveringen. De resultaten zijn ontleend aan maandelijks gegevens over prestatie maatstaven van 18 hotels behorende tot een bepaalde hotelketen over een periode van zes jaar.

Banker e.a. (2000) vinden dat de niet-financiële maatstaven goede indicatoren zijn voor zowel de toekomstige operationele winst als voor de omzet. De scores op de niet-financiële maatstaven bleken echter geen relatie te hebben met de scores op de financiële maatstaven in dezelfde periode. In tegenstelling tot hun verwachtingen bleken de kosten niet te stijgen wanneer de niet-financiële maatstaven verbeterden. Deze verwachting baseerden ze op het feit dat inspanningen om het klanten naar hun zin te maken vermoedelijk meer gaan kosten. Hotelmanagers kunnen hun werknemers bijvoorbeeld op een cursus sturen om een meer klantgerichte instelling aan te leren, of er wordt meer personeel in dienst genomen om klanten sneller te kunnen helpen.

Het is interessant om te bekijken hoe de auteurs dit onderzochten. De onderstaande vereenvoudigde vergelijking van één financiële en één niet-financiële maatstaf maakt het idee duidelijk:

$$F_t = \alpha + \beta_1 * F_{t-1} + \beta_2 * NF_t + \beta_3 * NF_{t-1} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Waarin;

F = een financiële maatstaf en

NF = een niet-financiële maatstaf.

α is een constante en ε_t geeft het restant van F aan dat niet door de opgenomen variabelen wordt verklaard; t en $t-1$ zijn periodeaanduidingen.

Wanneer nu β_2 significant is, blijkt dat de niet-financiële maatstaf in periode t een indicator is voor de financiële maatstaf in periode t . Een significante β_3 betekent dat de niet-financiële maatstaf op $t-1$ een indicator is voor de financiële maatstaf op t . De motivatie van Banker e.a. (2000) om de financiële maatstaf op $t-1$ mee te nemen in de analyse is dat de informatie uit de niet-financiële maatstaf geen toegevoegde waarde heeft als die niet meer dan de financiële maatstaf op $t-1$ verklaart. In dat geval kan namelijk net zo goed alleen op de financiële maatstaf worden gestuurd. De beste voorspelling van het financiële resultaat in de volgende periode is in dat geval de maatstaf in de huidige periode.

Aangezien er geen formele theorie bestaat omtrent de tijdsduur voordat verbeterde niet-financiële maatstaven tot verbeterde financiële maatstaven leiden, proberen Banker e.a. (2000) dit vanuit de data te vinden. Dit kan worden onderzocht door in vergelijking (1) ook NF_{t-2} , NF_{t-3} , et cetera op te nemen. Het bleek in hun geval dat de niet-financiële maatstaf op $t=1$ een voorspellende waarde voor de financiële maatstaf tot zes maanden in de toekomst had. Overigens is het opmerkelijk dat dit voor alle drie niet-financiële maatstaven even lang was. Of dit toevallig is of een beperking in het onderzoek wordt uit het artikel niet duidelijk.

Behn en Riley (1999) doen een soortgelijke studie. Zij onderzoeken zeven Amerikaanse chartermaatschappijen, waarbij ze bekijken of klanttevredenheid, marktaandeel, bezettingsgraad en de hoeveelheid 'ton miles' goede indicatoren zijn voor winst, omzet en kosten². Zij vinden dat de niet-financiële maatstaven in hun studie bij vliegtuigmaatschappijen indicatoren zijn voor de huidige operationele winst, omzet en uitgaven. Naast het veel gehoorde argument dat niet-financiële maatstaven goede indicatoren zijn voor de toekomstige financiële maatstaven, blijken ze in deze studie dus ook goede indicatoren voor de

huidige financiële maatstaven. Bovendien waren de niet-financiële maatstaven in de eerste en tweede maand van het kwartaal goede indicatoren voor de kwartaalcijfers. Behn en Riley (1999) beargumenteren dat, omdat de niet-financiële maatstaven eerder beschikbaar zijn, financieel analisten betere voorspellingen kunnen maken wanneer ze deze data tot hun beschikking hebben.

In Ittner e.a. (1998) wordt bij een grote Amerikaanse bank de relatie tussen diverse niet-financiële en financiële maatstaven getoetst. Dit wordt gedaan door te kijken of een verandering op moment $t-1$ van de niet-financiële maatstaven invloed heeft op een verandering op moment t van de financiële maatstaven. De auteurs nemen slechts een korte vertraging van één kwartaal in beschouwing. Ze beargumenteren dat dit niet erg is in de banksector, omdat klanten daar snel van bank kunnen wisselen en klanttevredenheid dus snel tot extra omzet zal leiden. Verder is het opmerkelijk dat er geen controle is voor eventuele seizoenspatronen in de maatstaven. Seizoenspatronen kunnen een belangrijke invloed hebben op bijvoorbeeld de kosten- en omzetmaatstaven en derhalve op de relatie tussen financiële en niet-financiële maatstaven.

De gevonden resultaten zijn niet consistent. Hoewel sommige niet-financiële maatstaven goede indicatoren bleken te zijn voor de financiële maatstaven, doet met name het feit dat een verbeterde klanttevredenheid niet tot een verhoogde omzet leidt vreemd aan.

Anderson e.a. (1994) bekijken de relatie tussen financiële en niet-financiële maatstaven in een grotere steekproef. Ze beschikken over data van 77 grote ondernemingen, uit verschillende industrieën, om de relatie tussen een zogenaamde 'klanttevredenheidbarometer' en een *Return-On-Investment* (ROI)-maatstaf te onderzoeken. Ze vinden dat klanttevredenheid slechts op de langere termijn een positieve invloed op de ROI heeft. De vertraging blijkt zes maanden te zijn. In deze benchmark-studie worden de klanten van de bedrijven benaderd om een enquête, met daarin vragen over de tevredenheid over het bedrijf, in te vullen. Een dergelijke barometer ondervangt weliswaar het probleem om vergelijkbare maatstaven voor verschillende bedrijven te krijgen, maar gaat niet meer van de echte maatstaven uit.

Ittner en Larcker (1998a) bekijken de relatie tussen klanttevredenheid en verschillende winstmaatstaven. In deze studie doen ze dat op drie verschillende niveaus. Ten eerste wordt gekeken of tevreden klanten ook meer kopen bij een bedrijf en trouwer zijn aan dat bedrijf. Alhoewel de klanttevredenheid slechts een klein deel van de aankopen van indivi-

duële klanten kon verklaren, bleek dat tevreden klanten langer bij hetzelfde bedrijf klant bleven en meer kochten. Deze relatie werd getoetst onder 45.000 klanten van een telefoonbedrijf.

Ten tweede werd geanalyseerd of de investeringen in klanttevredenheid opwegen tegen de extra behaalde omzet. Inderdaad bleek dit onder 73 filialen van een bank het geval te zijn³. De kracht van de studie ligt in de aanvullende analyse die Ittner en Larcker (1998a) doen naar de lineairiteit van de relatie. Er blijkt een niet-lineaire relatie te bestaan. Voordat klanttevredenheid extra winst oplevert, moet eerst een soort drempelwaarde van klanttevredenheid worden bereikt. Verder bleek dat wanneer klanttevredenheid boven een bepaalde waarde komt, extra investeringen niet meer de gewenste positieve invloed op de winst hebben. De kosten die moeten worden gemaakt om klanten meer tevreden te maken wegen dan niet meer op tegen de opbrengsten.

Ten slotte wordt onderzocht of het bekendmaken van klanttevredenheidsinformatie van 120 bedrijven in een bekend Amerikaans zakenblad een positieve invloed heeft op de marktwaarde van het eigen vermogen van de bedrijven. Wanneer dit zo is, betekent het dat beleggers dergelijke informatie waarderen. Het bleek dat verschillen tussen bedrijven in deze klanttevredenheidsmaatstaf inderdaad extra informatie verschafte over de marktwaarde van het eigen vermogen van de bedrijven. Bedrijven die dus goed scoorden op de klanttevredenheid in het zakenblad werden hoger gewaardeerd.

2.3 Niet-financiële prestatie maatstaven en de waardering van aandelen

Met de laatste analyse van Ittner en Larcker (1998a) komen we bij het onderwerp of beleggers de hoogte van niet-financiële prestatie maatstaven laten meewegen bij hun beslissingen.

Een probleem dat soms wordt genoemd om managers op niet-financiële maatstaven te beoordelen, is dat de invloed van de kapitaalmarkt noopt om elk jaar goede financiële prestaties te behalen. Amir en Lev (1996) kijken naar de invloed van niet-financiële maatstaven op de waardering van aandelen bij bedrijven in een industrie waar nog nooit winsten zijn behaald. De veertien mobiele-telefoonmaatschappijen uit hun steekproef zitten in een dergelijke bedrijfstak. Deze bedrijven zitten in een groeiemarkt waar veel investeringen in R en D moeten worden gedaan. In een dergelijke markt hebben accountingregels met betrekking tot bijvoorbeeld goodwill een grote invloed op de winstmaatstaf. Daarom zijn beleggers veel meer geïnteresseerd in het toekomst-

stige kasgenererende vermogen van de ondernemingen dan in de huidige winsten. Amir en Lev (1996) kijken naar de invloed van het aantal abonnees en de penetratiegraad in de markt, in combinatie met financiële maatstaven, op de waardering van aandelen⁴. De financiële maatstaven alleen hadden geen enkele waarderelevantie voor de waardering van aandelen, in tegenstelling tot de beide niet-financiële maatstaven.

Amir en Lev (1996) beargumenteren dat wanneer de niet-financiële maatstaven dermate belangrijk zijn voor de waardering van de aandelen, dit ook een belangrijke factor moet zijn in de evaluatie van de managers. Van de tien bedrijven die informatie gaven, gebruikten zes bedrijven uitsluitend niet-financiële maatstaven, terwijl de overige vier een combinatie van financiële en niet-financiële maatstaven gebruikten bij de beoordeling van managers.

2.4 Effecten van de invoering van een BSC

Er zijn enkele veldexperimenten gedaan naar de invloed van een implementatie van een BSC op zowel financiële als niet-financiële maatstaven. In een veldexperiment wordt, in tegenstelling tot in een laboratoriumexperiment, het effect van een bepaald systeem in zijn natuurlijke omgeving getest. Dit heeft als voordeel dat de gevonden resultaten eerder generaliseerbaar zijn. Een nadeel is dat er veel versturende factoren zijn die het gevonden effect kunnen beïnvloeden.

In het algemeen kan worden verwacht dat wanneer bij de beoordelingen van managers rekening wordt gehouden met additionele maatstaven, deze maatstaven meer aandacht zullen krijgen van managers en dat daardoor de prestaties op deze maatstaven zullen verbeteren. De maatstaven die al werden gebruikt bij de beoordeling zullen relatief minder aandacht krijgen en derhalve in deze redenering verslechteren. Wanneer echter niet-financiële maatstaven goede indicatoren zijn voor financiële maatstaven in de toekomst zullen ook deze op termijn verbeteren.

In Banker e.a. (2000) wordt gevonden dat de niet-financiële maatstaven, die klanttevredenheid meten, stegen na de invoering van deze maatstaven in het contract. In tegenstelling tot hun verwachtingen steeg de kostenmaatstaf niet significant nadat er relatief meer aandacht aan de niet-financiële maatstaven werd besteed. De omzet steeg wel na de verandering. Dit leidde tot de conclusie dat, aangezien de omzet steeg en de kosten niet significant stegen, de winstmaatstaf verbeterde.

Ook in de al eerder genoemde studie van Ittner e.a. (1998) wordt gekeken of na de invoering van een BSC de financiële en niet-financiële maatsta-

ven verbeteren. Dit wordt getoetst door te kijken of de verandering in de maatstaven van een jaar na de invoering groter was dan de verandering in de maatstaven een jaar voor de invoering van de BSC. Resultaat was dat de omzet-, kwaliteit- en klanttevredenheidsmaatstaven sneller stegen na de implementatie van de BSC dan voor de implementatie. Deze verbetering ging echter ten koste van de kostenmaatstaf en uiteindelijk ook van de winst: beide daalden. De positieve effecten op de klanttevredenheid- en kwaliteitsmaatstaven door de invoering van de BSC, vertaald in een hogere omzet, werden dus in het tijdsbestek van de studie (één jaar) niet terugverdiend.

Een beperking in de studies van Banker e.a. (2000) en Ittner e.a. (1998) is echter dat er geen natuurlijke controlegroep aanwezig was: dat wil zeggen hotels of bankfilialen waar de BSC niet werd ingevoerd, waarmee de effecten kunnen worden vergeleken.

Een dergelijk experiment is moeilijk uit te voeren, aangezien er weinig bedrijven zijn die hieraan medewerking zullen willen verlenen.

2.5 Niet-financiële maatstaven in de beoordeling van managers

Naast de analyse of niet-financiële maatstaven wel 'leading indicators' zijn voor financiële maatstaven, moeten managers ook *incentives* hebben om de niet-financiële maatstaven daadwerkelijk te verhogen. Wanneer managers te horen krijgen dat ze de BSC moeten gebruiken voor hun beslissingen, terwijl hun bonus of een andere vorm van beloning slechts afhankelijk is van de financiële maatstaven, zal het gebruik van de BSC weinig effect hebben.

Ittner e.a. (1998) onderzoeken wat de impliciete weging is van een groot aantal maatstaven bij de beoordeling van managers van bankfilialen. Zij hebben 5 kwartalen aan data van 78 filialen van één bank om te kijken of de maatstaven uit de BSC ook inderdaad van belang zijn bij de beoordeling van de managers. De beoordelingen van de managers werden subjectief vastgesteld, dus niet met een bepaald wegingframe dat van tevoren vaststond. De managers krijgen een beoordeling voor elk perspectief van de BSC en vervolgens een bonus op basis van de beoordeling van al deze perspectieven. Elke beoordeling bestond uit een 3, beter dan de doelstelling, een 2, gelijk aan de doelstelling, of een 1, slechter dan de doelstelling.

Eerst wordt gekeken in hoeverre de beoordeling per perspectief kan worden verklaard door de behaalde individuele maatstaven uit dat perspectief, ten opzichte van de van tevoren opgelegde doelstelling. Hieruit bleek dat het beoordelings-

cijfer voor het financiële en het klantenperspectief voor een groot deel kon worden verklaard door de individuele maatstaven uit het perspectief. Voor de overige perspectieven kon slechts een klein deel hierdoor worden verklaard, hetgeen betekent dat de rest van het cijfer door subjectieve factoren wordt beïnvloed.

De uitgekeerde bonus (per kwartaal) van de managers werd vervolgens verklaard door de beoordelingen (dus 1 tot 3) op de verschillende perspectieven. Uit deze analyse bleek dat eigenlijk alleen de beoordeling op het financiële perspectief van invloed was op de uitgekeerde bonus van de manager. Het klantenperspectief was in de eerste perioden na de invoering nog wel van belang maar in latere periodes niet meer. In deze analyses kon ongeveer 60% van het verschil in de bonus verklaard worden door het verschil in beoordelingen van de managers op de perspectieven van de BSC, de rest wordt dus door subjectieve factoren verklaard.

In deze studie blijken de behaalde resultaten op het klantenperspectief dus vlak na de invoering nog wel van belang voor de beoordeling van managers. Wanneer de nieuwigheid van het systeem eraf is, wordt er echter weer gewoon, net als vroeger, op de financiële resultaten beoordeeld.

3 Discussie en richtingen voor verder onderzoek

De besproken literatuur samenvattend, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat niet-financiële maatstaven wel degelijk 'leading indicators' kunnen zijn voor toekomstige winsten of andere financiële maatstaven. Bij de bespreking van de studies valt echter op dat met name de maatstaf klanttevredenheid veelvuldig in combinatie met financiële prestaties wordt gebracht. Een open deur voor toekomstig onderzoek is dan ook om te bekijken of dit ook voor andere maatstaven, bijvoorbeeld werknemersmotivatie of -tevredenheid, geldt.

Alhoewel reeds eerder is beschreven waarom de studies noodzakelijkerwijs bedrijf- of bedrijfstakspecifiek zijn, is dit natuurlijk een nadeel voor de generaliseerbaarheid van de resultaten naar andere bedrijven. Het lijkt namelijk weinig zinvol om nu in studies voor elk bedrijf, in zijn specifieke omgeving, dergelijke relaties vast te stellen. Hoewel dit van belang is voor het individuele bedrijf, is het wetenschappelijk gezien niet interessant. Veel nuttiger lijkt het om te onderzoeken welke omstandigheden bepalen wanneer bepaalde relaties tussen financiële en niet-financiële maatstaven nu wel en niet aanwezig zijn. Een voorbeeld kan zijn de mate van concurrentie in de bedrijfstak. Wanneer er weinig concurrenten zijn,

of overstappen naar de concurrent moeilijk is, zal een lage klanttevredenheid niet snel tot omzetverlies leiden. In deze situatie zal er dus nauwelijks een relatie zijn tussen beide variabelen. Een dergelijke analyse zal echter weer in een studie met veel verschillende bedrijven moeten plaatsvinden, aangezien er anders te weinig variantie in de onderzochte variabelen, bijvoorbeeld mate van concurrentie, aanwezig is.

Een ander probleem is het vaststellen van de vertraging voordat verbeterde niet-financiële maatstaven tot verbeterde financiële prestaties leiden. Ook hier is het zinvol om te bekijken wat nu de onderliggende factoren zijn die bepalen hoe lang deze vertraging is in verschillende situaties. Een mogelijke factor die in onderzoek wordt genoemd is de frequentie van herhalingsaankopen van producten. Wanneer klanten elke maand een bepaald product kopen zal een verhoogde klanttevredenheid eerder terug te zien zijn in een verhoogde omzet, en mogelijk in een hogere winst, dan bij een geringere aankoopfrequentie. In dit laatste geval zal de vertraging dus kleiner zijn dan bij goederen met een langere levensduur.

Verder is het interessant om te onderzoeken hoe het nu komt dat bepaalde niet-financiële maatstaven leiden tot verbeterde financiële maatstaven. Een fictief voorbeeld over de relatie tussen werknemersmotivatie en winst kan dit verduidelijken. Is het nu zo dat meer gemotiveerde werknemers minder vaak ziek zijn, en dus minder geld kosten, of dat ze producten van een betere kwaliteit leveren, en daardoor op den duur klanten meer tevreden maken? Wanneer inzicht in deze tussenliggende relaties aanwezig is, kan een soort 'causaal-pad', dus A leidt tot B hetgeen tot C leidt, worden geformuleerd. Dergelijke analyses worden bijvoorbeeld uitgevoerd in het kader van de evaluatie van wetten, nieuwe onderwijsmethodes, et cetera (Mohr, 1995).

Deze onderzoeksstroming is overigens een goed voorbeeld van hoe onderzoekers de kloof tussen theorie en praktijk, die zo vaak wordt verondersteld, kunnen overbruggen. De conclusies van de analyses lijken op het eerste gezicht uitermate interessante informatie voor bedrijven te bevatten. De mogelijkheid om dergelijk onderzoek te kunnen publiceren, hangt echter wel samen met de beschikbaarheid van de data en de toestemming om deze te mogen gebruiken.

4 Conclusie

Er zijn dus enkele studies die aantonen dat niet-financiële maatstaven indicatoren kunnen zijn voor financiële maatstaven. Aangezien deze stu-

dies echter allemaal bedrijfsspecifiek zijn, is het moeilijk om aan te geven welke maatstaven bedrijven nu in hun BSC moeten opnemen. Wanneer bedrijven de gegevens voor een dergelijke analyse hebben, is het mogelijk om in hun specifieke omstandigheden deze relaties te toetsen op verschillende niveaus in de organisatie. Naast de beschikbare gegevens dient bovendien de nodige statistische kennis aanwezig te zijn om de analyses te kunnen uitvoeren. In de beschreven artikelen worden verschillende methodes gebruikt om de relatie tussen financiële en niet-financiële maatstaven vast te stellen. De manier waarop Banker e.a. (2000) dit doen, met behulp van vergelijking (1), lijkt vooralsnog de meest nauwkeurigste.

Een dergelijke analyse kan worden uitgevoerd bij de eerste ontwikkeling van een BSC, maar ook om periodiek te bekijken of de BSC nog wel up-to-date is. Wanneer deze analyses niet worden uitgevoerd bepalen slechts de intuïtie van de managers uit het bedrijf, of eventueel consultants die bij de ontwikkeling helpen, welke maatstaven in de BSC terechtkomen.

Naast een identificatie van de relevante niet-financiële maatstaven die de 'leading indicators' zijn voor financiële maatstaven, moeten managers ook daadwerkelijk worden beoordeeld op deze niet-financiële maatstaven. Managers meegeven dat de BSC belangrijk is bij het nemen van beslissingen, terwijl ze slechts op de behaalde financiële resultaten worden beoordeeld zal niet veel effect hebben. Dat is een signaal dat slechts eenmalig effect zal hebben.

LITERATUUR

- Amir, E. en B. Lev, (1996), Value-Relevance of Non-Financial Information: the Wireless Communications Industry, *Journal of Accounting and Economics*, 22, pp. 3-30.
- Anderson, E., C. Fornell en D. Lehman, (1994), Customer Satisfaction, Market Share, and Profitability, *Journal of marketing*, july, pp. 53-66.
- Banker, R.D., G. Potter en D. Srinivasan, (2000), An Empirical Investigation of an Incentive Plan that Includes Non-Financial Performance Measures, *The Accounting Review*, 75, 1, pp. 65-92.
- Behn, B.K. en R.A. Riley, (1999), Using Non-Financial Information to Predict Financial Performance: the Case of the U.S. Airline Industry, *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 14, 1, pp. 29-56.
- Ittner, C.D. en D.F. Larcker, (1998a), Are Non-Financial Measures Leading Indicators of Financial
- Performance?: an Analysis of Customer Satisfaction, *Journal of Accounting Research*, 36, supplement, pp. 1-35.
- Ittner, C.D. en D.F. Larcker, (1998b), Innovations in Performance Measurement: Trends and Research Implications, *Journal of Management Accounting Research*, 10, pp. 205-238.
- Ittner, C.D., D.F. Larcker en M.W. Meyer, (1998), The Use of Subjectivity in Multi-Criteria Reward Systems, *Working paper*.
- Kaplan, R.S. en B.P. Norton, (1992), The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, *Harvard Business Review*, Jan-Feb, pp. 71-79.
- Mohr, L.B., (1995), H3: Sub-objectives and Other Components, In: *Impact Analysis for Program Evaluation*, Thousand Oaks (California), Sage publications.

NOTEN

1 De auteur bedankt H. Dekker, M. Gelderman en M. Schoute voor commentaar op eerdere versies van het artikel.

2 Beschikbare 'ton-miles' is een maatstaf waaruit blijkt hoe snel maatschappijen kunnen inspringen op een veranderende vraag, en is daarom een indicatie voor flexibiliteit.

3 Merk op dat de steekproeven uit Ittner en Larcker (1998a) en Ittner et al. (1998) wel erg veel overeenkomsten vertonen.

4 Dit waren de verandering in kwartaalwinsten en in de boekwaarde per aandeel.

Bijlage: zie volgende pagina.

Bijlage

Tabel 1: Samenvatting van besproken studies met de auteur(s), bedrijfstak(ken), en onderzochte relatie(s)

<i>Auteur(s)</i>	<i>Bedrijfstak(ken)</i>	<i>Onderzochte relatie(s)</i>
Banker e.a. (2000)	Hotels	Invloed van klanttevredenheid op kosten, winst en opbrengsten
Behn en Riley (1999)	Vliegtuigmaatschappijen	Invloed van bezettingsgraad, klanttevredenheid, marktaandeel en de hoeveelheid 'ton-miles' op kosten, omzet, winst
Anderson e.a. (1994)	Divers	Invloed van klanttevredenheid op <i>Return-On-Investment</i>
Ittner e. a. (1998)	Banken	Invloed van diverse niet-financiële maatstaven op omzet, kosten, marges, en <i>Return-On-Sales</i>
Ittner en Larcker (1998a)	Telecommunicatiebedrijven, banken	Invloed klanttevredenheid op omzet en accountingmaatstaven
Amir en Lev (1996)	Mobiele-telefoonmaatschappijen	Belang van aantal abonnees en penetratiegraad bij de waardering van aandelen
Banker e.a (2000)	Hotels	Effect invoering BSC op klanttevredenheid, omzet, kosten en winst
Ittner en Larcker (1998a)	Banken	Effect van invoering BSC op omzet, kosten, marges, en <i>Return-On-Sales</i>
Ittner en Larcker (1998a)	Banken	Belang van diverse financiële en niet-financiële maatstaven bij de beoordeling van managers